

Artículo original / Original article

Lista de los Meloidae (Coleoptera) de la región Cusco, Perú

List of the Meloidae (Coleoptera) of the Cusco region, Peru

Bustamante, Abdhiel^{1*}

¹ Colección Entomológica (CEUC) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

² Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA), Universidad Nacional de Avellaneda

Recibido: 05/01/2023

Aceptado: 10/03/2023

Publicado: 27/06/2023

*Autor de correspondencia: abdhiel77@gmail.com

Resumen: Se presenta un listado de las especies de la familia Meloidae (Coleoptera) de la región Cusco, con base en revisión de material y fuentes bibliográficas. El listado comprende siete géneros y 16 especies incluidas dentro de dos subfamilias, Nemognathinae, con las tribus Nemognathini y Horiini, y la subfamilia Meloinae, con las tribus Tetraonycini, Epicautini y Pyrotini. Se indican como primeros registros para la región a las especies *Epicauta (Epicauta) latitarsis* (Haag-Rutenberg, 1880), *Epicauta (Epicauta) weyrauchi* Kaszab 1960, *Epicauta (Epicauta) zischkai* Martinez 1955, y *Pseudomeloe espostoi* Escomel 1917. Se provee una clave para la identificación de los géneros de Meloidae presentes en la región Cusco.

Palabras clave: Biogeografía; Cantharidina; Escarabajo Vesicante; Nuevos Registros

Abstract: A list of the species of the Meloidae (Coleoptera) family of the Cusco region is presented, based on a review of material and bibliographic sources. The list comprises seven genera and 16 species included within two subfamilies, Nemognathinae, with the Nemognathini and Horiini tribes, and the Meloinae subfamily, with the Tetraonycini, Epicautini, and Pyrotini tribes. The species *Epicauta (Epicauta) latitarsis* (Haag-Rutenberg, 1880), *Epicauta (Epicauta) weyrauchi* Kaszab 1960, *Epicauta (Epicauta) zischkai* Martinez 1955, and *Pseudomeloe espostoi* Escomel 1917 are new records for the region. A key is provided for the identification of the genera of Meloidae present in the Cusco region.

Keywords: Biogeography; Cantharidina; Blister Beetles; New Records

1. Introducción

Los escarabajos Meloidae, conocidos comúnmente como “blister beetles”, es una familia con cerca de 120 géneros y 3 000 especies (Pinto & Bologna, 2016). El grupo se halla organizado en tres subfamilias: Eleticinae Wellman, 1910; Meloinae Gyllenhal, 1810 y Nemognathinae Laporte, 1840 (Bologna et al., 2008).

Dentro del continente americano la mayor diversidad genérica se encuentra en la región Neotropical, donde habitan 35 géneros, de los cuales 28 son endémicos, en contraste con la región Neártica, que posee 22 géneros (Campos-Soldini & García-París, 2014).

En el Perú, Meloidae está representada por tres subfamilias (Eleticinae, Nemognathinae, Meloinae), siete tribus, 14 géneros y 64 especies, de éstas, 41 (64 %) son posiblemente endémicas (Pinto & Bologna, 2016). De estas, 11 especies están citadas para la región Cusco (Campos-Soldini et al., 2018; Pinto & Bologna, 2016; Safenraiter et al., 2019).

El objetivo del presente estudio es proporcionar un listado preliminar de las especies de la familia Meloidae en el departamento del Cusco, con base en el examen de material depositado en la Colección Entomológica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y de registros documentados.

2. Materiales y métodos

Se efectuó la revisión de ejemplares de Meloidae depositados en la Colección Entomológica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco UNSAAC (CEUC). Para cada especie tratada en el trabajo se incluye la información de colecta, transcrita de las etiquetas de cada espécimen examinado, por otro lado, información relevante y/o faltante es completada entre corchetes [].

Adicionalmente se revisó bibliografía en busca de registros de la familia para la región Cusco. Para elaborar la presente lista se utilizó el arreglo taxonómico empleado por Pinto & Bologna (2016).

Se elaboró un mapa de distribución, en el programa ArcGIS 10,8, con base en las referencias geográficas del material examinado y los registros bibliográficos. La información fue incluida en una base de datos para su conversión en una capa geográfica de puntos, la cual fue superpuesta a la cartografía política (regiones), y de Provincias Biogeográficas (PB) de Löwenberg-Neto (2014, 2015), basada en las propuestas de regionalización de Morrone (2014, 2015), en las que se contemplan la existencia de las Provincias Biogeográficas de Yungas (PBY), de Rondonia (PBR), y Puna (PBP) en la región Cusco.

3. Resultados y discusión

La revisión de las referencias bibliográficas y los especímenes examinados permitió determinar, para la región Cusco, siete géneros y 16 especies incluidas dentro de dos subfamilias: Nemognathinae, con las tribus Nemognathini y Horiini, y la subfamilia Meloinae, con las tribus Tetraonycini, Epicautini y Pyrotini.

Subfamilia Meloinae Gyllenhal, 1810

Tribu Tetraonycini Böving y Craighead, 1930

Género *Tetraonyx* Latreille, 1805

Tetraonyx peruviana Pic, 1930

Tribu Epicautini Denier, 1935

Género *Epicauta* Dejean, 1834

Epicauta (Epicauta) convergenta Kaszab, 1963

Epicauta (Epicauta) latitarsis (Haag-Rutenberg, 1880)

Epicauta (Epicauta) monrosi Kaszab, 1960

Epicauta (Epicauta) weyrauchi Kaszab, 1960

Epicauta (Epicauta) willei Denier, 1940

Epicauta (Epicauta) zischkai Martinez, 1955

Tribu Pyrotini MacSwain, 1956

Género *Pseudomeloe* Fairmaire & Germain, 1863

Pseudomeloe escomeli Denier 1911

Pseudomeloe espostoi Escomel 1917

Pseudomeloe haemopterus (Philippi y Philippi, 1864)

Pseudomeloe humeralis (Guérin-Méneville, 1842)

Pseudomeloe sp 1

Pseudomeloe sp 2

Género *Lyttamorpha* Kaszab 1959

Lyttamorpha peruana Kaszab, 1978

Lyttamorpha reichenbachi (Kirsch, 1866)

Subfamilia Nemognathinae Laporte 1840

Tribu Horiini Latreille 1802

Género *Cissites* Latreille 1804

Cissites maculata (Swederus, 1787)

Tribu Nemognathini Laporte 1840

Género *Nemognatha* Illiger 1807

Nemognatha cuzcoensis Brèthes, 1926

***Subfamilia Meloinae* Gyllenhal, 1810**

***Tribu Tetraonycini* Böving y Craighead, 1930**

Reconocida previamente como una subfamilia distinta dentro de Meloidae (Bologna & Pinto, 2001), habita exclusivamente en el nuevo mundo, donde está representada por los géneros

Tetraonyx Latreille, 1805; *Opiomeloe* Selander, 1985; *Meloetyphlus* Waterhouse, 1872 y *Tetraolytta* Pic, 1919 (Bologna & Pinto, 2007; Pinto & Bologna, 1999), las dos últimas presentes en el Perú (Pinto & Bologna, 2016).

Género Tetraonyx Latreille, 1805

Se distribuye principalmente en la Región Neotropical, extendiendo su presencia hasta la región Neártica, y es uno de los géneros de Meloidae más numerosos en el continente americano (Pinto & Bologna, 1999). En el Perú se registran ocho especies, con una especie citada para la región Cusco, *T. peruviana* (Pinto & Bologna, 2016).

***Tetraonyx peruviana* Pic, 1930 (Figura 1)**

Distribución en Perú: Cusco (Pinto & Bologna, 2016; Selander, 1983).

Material examinado: (2 ej.) Sangobatea, La Convención/Cus[co], 3.III.1972, J. Escalante [col]; (4 ej.) Sacsayhuaman, 3700 m, Cusco/Cu[sco]/Cus[co], 23.03.2003, D. Farfan [col]; (2 ej.) S[an]ta. Barbara, Sicuani, 3950 [m], Habas, 12.1.[19]95, E. Yabar Col.; (1 ej.) Wañacahua, 3740 [m], S[an]to. Tomas, 5.2.[19]93, papa, Col. A. Cereceda; (1 ej.) Cusco/Maras/Tarapata, 3386 msnm, 07/01/2012, C. Palomino C. [col].

Tribu Epicautini Denier, 1935

En América, comprende a los géneros *Linsleya* MacSwain, 1951, y *Epicauta* Dejean, 1834 (Pinto & Bologna, 1999), este último presente en el Perú con 22 especies (Campos-Soldini et al., 2018; Pinto & Bologna, 2016).

Las especies de *Epicauta* son principalmente parasitoides de huevos de saltamontes, existiendo evidencia de que ciertas especies se alimentan de los huevos de otras especies de *Epicauta*; en tanto las especies de *Linsleya* son probablemente parasitoides de huevos de saltamontes (Pinto & Bologna, 1999).

Género Epicauta Dejean, 1834

Uno de los géneros más diversos de la familia Meloidae. Se divide en dos subgéneros: el nominotípico *Epicauta*, que se distribuye a lo largo de toda América, Europa, Asia y África con aproximadamente 375 especies; en tanto el subgénero *Macrobasis* LeConte, 1862 reúne 70 especies y es endémico de América del Norte (Pinto & Bologna, 1999). El género cuenta con 264 especies en América, 22 en Perú y tres especies reportadas previamente en la región Cusco: *E. convergenta* Kaszab, 1963; *E. monrosi* Kaszab, 1960 y *E. willei* Denier, 1940 (Campos-Soldini et al., 2018; Pinto & Bologna, 2016).

***Epicauta (Epicauta) convergenta* Kaszab, 1963**

Especie descrita de Machupicchu (localidad tipo).

Distribución en Perú: Cusco ("Machupichu, bei Cuzco, 2100 m") (Campos-Soldini et al., 2009; Pinto & Bologna, 2016).

***Epicauta (Epicauta) latitarsis* (Haag-Rutenberg, 1880) (Figura 2)**

Distribución en Perú: Ayacucho (Campos-Soldini et al., 2009; Pinto & Bologna, 2016). Primer registro de la especie para la región Cusco.

Material examinado: (5 ej.) Cacacollo, 3630 [m], 9,6.[19]93, Pisac, Chinchircoma, Col. E. Yabar; (1 ej.) Callarayan, 3970m, Pisac/C[a]l[ca]/Cus[co], 13,05.[19]92, E. Yabar [col]; (3 ej.) Huayllojo, 3450 m, Checacupe, 4,8.[19]94, Col. E. Yabar.

Epicauta (Epicauta) monrosi Kaszab, 1960

Localidad tipo: “Cuzco”, 3200–4200 m (Campos-Soldini et al., 2018).

Distribución en Perú: Cusco (Campos-Soldini et al., 2009); (“Allantay Tambu” = Ollantaytambo) (Pinto & Bologna, 2016).

Epicauta (Epicauta) weyrauchi Kaszab, 1960 (Figura 3)

Distribución en Perú: Apurímac (Andahuaylas) (Campos-Soldini et al., 2018; Pinto & Bologna, 2016).

Primer registro de la especie para la región Cusco.

Material examinado: (1 ej.) Cacacollo, 3630 [m], 9,6.[19]93, Pisac, Chinchircoma, Col. E. Yabar; (1 ej.) Sacsayhuaman, 3700 m, Cusco/Cu[sco]/Cus[co], 23.03.2002, D. Farfan [col]; (2 ej.) Huamanpata, 2910, Mollepata, 24,3.[19]93, Col. E. Yabar; (2 ej.) Callarayan, 3970 m, Pisac/C[a]l[ca]/Cus[co]; 13,05.[19]92, E. Yabar [col]; (1 ej.) Misquiyacu, 2785 m, Limatambo/An[ta]/Cus[co], 24,02.[19]93, L. Melendez [col]; (1 ej.) Misquiyacu, 2785 [m], Limatambo, 4,3.[19]93, papa, Col. E. Yabar; (1 ej.) Callarayan, 3980 [m], Pisac, 13,5.[19]92, Col. E. Yabar.

Epicauta (Epicauta) willei Denier, 1940 (Figura 4) Localidad tipo: Huancayo.

Distribución en Perú: Junín (Huancayo), Cusco (Sicuni) (Campos-Soldini et al., 2018; Pinto & Bologna, 2016).

Material examinado: (12 ej.) Chuccho, S[an]to. Tomas, 3630, 20,1.[19]95, papa, E. Yabar Col.; (1 ej.) PE: Cusco-Maras-K'ajllaracay, 13°19'01,50" S 72°12'28,11" W, 3609 m, 09/V/2015, R. Barrientos, D. Apaza [col].

Epicauta (Epicauta) zischkai Martinez, 1955 (Figura 5)

Distribución en Perú: Puno (Campos-Soldini et al., 2018; Pinto & Bologna, 2016). Primer registro de la especie para la región Cusco.

Material examinado: (1 ej.) Quiñota, S[an]to. Tomas, 9,5.[19]93, papa, Col. E. Yabar; (1 ej.) Callarayan, 3980 [m], Pisac, 12,5.[19]92, Col. E. Yabar; (1 ej.) Huasao, Cusco, 20,3.[19]92, papa, Col. E. Yabar; (4 ej.) Wañacahua, 3750 m, Chumbivilcas, 8,3.[19]93, papa, Col. E. Yabar; (2 ej.) Wañacahua, 3750 m, Ch[umbivilcas]/Cus[co], 08,03.[19]93, E. Yabar [col].

Tribu Pyrotini MacSwain, 1956

En el Perú se registran los géneros *Pseudomeloe* Fairmaire & Germain, 1863 (16 especies), *Lyttamorph* (2 especies), *Pyrota* Dejean (1 especie), y *Pseudopyrota* Kaszab (dos especies) (Pinto & Bologna, 2016).

Género *Pseudomeloe* Fairmaire & Germain, 1863

El género *Pseudomeloe*, comprende 41 especies distribuidas en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú (Safenraiter et al., 2019). En Perú este género está representado por 18 especies, tres de ellas citadas para la región del Cusco (Pinto & Bologna, 2016; Safenraiter et al., 2019).

***Pseudomeloe escomeli* Denier 1911**

Distribución en Perú: Arequipa, Cusco (Urubamba) (Pinto & Bologna, 2016; Safenraiter et al., 2019).

Especie descrita de Arequipa (localidad tipo) (Denier, 1911), posteriormente también registrada por Borchmann (1917); Escomel (1923); Maldonado (1914); Pinto & Bologna (2016). Safenraiter et al. (2019) la registra para una nueva localidad, Urubamba, en la región Cusco, aunque sin dar mayores detalles sobre los ejemplares revisados (Cid-Arcos & Ramírez-Cuadros, 2022).

***Pseudomeloe espostoi* Escomel 1917 (Figura 6)**

Distribución en Perú: Arequipa, Junín (Safenraiter et al., 2019).

Primer registro de la especie para la región Cusco.

Material examinado: (3 ej.) Lucre, Lucre/Qu[ispicanchi]/Cus[co], 06,02.[19]63, C.E.R. [col]; (1 ej.) Per: Cusco, Quispicanchis, Pikillacta, -13,6147 -71,7179, 26/v/2015, 3174 m, A. Elme - E. Marquina [col]; (1 ej.) PERU/Cusco, Huacarpay, 01/07/[20]11, 3020 [m], -13,36 -71,43, N. Choque - C. Montalvo [col]; (5 ej.) Cusco/Maras/Tarapata, 3386 msnm, 07/01/2012, C. Palomino C. [col]; (1 ej.) PER[U]/CUS[CO]/URU[BAMBA]/MARAS, MAHUAYPAMPA, 3300MSNM, 13°22'00"S 72°22'00"W, 15/XI/2014, M. del Castillo, Paredes [col]; (1 ej.) PER[U]/CUS[CO]/URU[BAMBA]/MARAS, CHEQUEREC, 3486MSNM, 13°22'96"S 72°7'18,12"W, 25/V/2013, M. del Castillo, A. Palomino [col].

***Pseudomeloe haemopterus* (Philippi y Philippi, 1864)**

Descrita como *Meloe haemopterus* con material de Valdivia (Chile) (Safenraiter et al., 2019).

Distribución en Perú: Arequipa, Cusco (Canchis-Sicuani) (Pinto & Bologna, 2016; Safenraiter et al., 2019).

***Pseudomeloe humeralis* (Guérin-Méneville, 1842)**

Distribución: Cusco (Canchis, Sicuani) (Safenraiter et al., 2019).

***Pseudomeloe* sp 1 (Figura 7)**

La especie presenta un habitus parecido a *Pseudomeloe espostoi*, pero de menor tamaño (13- 16 mm vs 17-25 mm), y presenta las manchas abdominales más dispersas.

Material examinado: (6 ej.) PERÚ: Cusco, La Convención, Santa Teresa, Yanatile, - 13,1812489 - 72,715338, 2900 msnm, 7/xi/2021, D. Zúñiga & A. Bustamante.

***Pseudomeloe* sp 2 (Figura 8)**

La especie presenta un habitus parecido a *Pseudomeloe miniaceomaculatus*, especie distribuida en Argentina.

Material examinado: (3 ej.) Ollanta[ytambo], Ollanta[ytambo]/Ur[ubamba]/Cus[co], 13,01.[19]63, C.E.R. [col].

Género *Lyttamorphia* Kaszab 1959

Con dos especies reportadas para el Perú y Cusco: *Lyttamorphia peruana* Kaszab, 1978, y *Lyttamorphia reichenbachii* Kirsch, 1866.

***Lyttamorphia peruana* Kaszab, 1978 (Figura 9)**

Especie descrita de Cusco (Localidad tipo: Pucara (¿Puca Pucara?), Cusco) (Pinto & Bologna, 2016).

Material examinado: (4 ej.) PERÚ, Cusco, La Convención, Santa Teresa, Yanatile, -72,715338-13,181249, 3000 msnm, 7/xi/2021, A. Bustamante & D. Zúñiga [col].

***Lyttamorphia reichenbachii* (Kirsch, 1866)**

Distribución en Perú: Cusco y Piura (Juárez-Noé & González-Coronado, 2021; Pinto & Bologna, 2016).

Subfamilia Nemognathinae Laporte 1840

Tribu Horiini Latreille 1802

La fauna del Nuevo Mundo de Horiini solo tiene dos especies, ambas en el género *Cissites* Latreille, 1804: *C. maculata* (Swederus, 1787) y *C. auriculata* Champion, 1892.

Género *Cissites* Latreille 1804

Comprende 4 especies, y en el Perú comprende se encuentra la especie *Cissites maculata* (Swederus, 1787). El género está distribuido desde el sur de México (García-París et al., 2013) pasando por América Central (incluyendo ciertas islas antillanas), alcanzando gran parte América del Sur (Pinto & Bologna, 2016).

***Cissites maculata* (Swederus, 1787) (Figura 10)**

Distribución en Perú: Amazonas, Ayacucho, Cusco, Junín, Huánuco, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes, Ucayali (Bustamante-Navarrete et al., 2016; Pinto & Bologna, 2016; Zapata et al., 2017).

Material examinado: (1 ej.) Atalaya, 790 m, Kosñipata/Pa[ucartambo]/Cus[co], 11-03-[20]02, Juan F. Costa [col.]

Tribu Nemognathini Laporte 1840

Es la segunda tribu más diversa de Meloidae, con aproximadamente 530 especies agrupadas en 28 géneros (Pan et al., 2018), estando representada en el nuevo mundo por unas 130 especies agrupadas en 8 géneros (García-París et al., 2013).

Género *Nemognatha* Illiger 1807

Grupo distribuido por casi todo el mundo, a excepción de Oceanía, y con presencia en toda América, salvo en las frías y altas latitudes (Pinto & Bologna, 1999). La sistemática intragenérica fue estudiada por Enns (1956) y la monofilia del género es considerada dudosa (Bologna & Pinto,

2002). El género presenta cinco especies en el Perú, y una especie registrada en el Cusco (Pinto & Bologna, 2016).

***Nemognatha cuzcoensis* Brèthes, 1926**

Distribución: Cusco (Pinto & Bologna, 2016).

Figura 1. *Tetraonyx peruviana*; **Figura 2.** *Epicauta latitarsis*; **Figura 3.** *Epicauta weyrauchi*; **Figura 4.** *Epicauta willei*; **Figura 5.** *Epicauta zischkai*; **Figura 6.** *Pseudomeloe espostoi*; **Figura 7.** *Pseudomeloe* sp 1; **Figura 8.** *Pseudomeloe* sp 2; **Figura 9.** *Lyttamorphia peruana*; **Figura 10.** *Cissites maculata*.

Clave para la determinación de géneros de Meloidae en la región Cusco (Modificado de Pinto & Bologna, 1999)

1 Lámina dorsal de las uñas tarsales con una o dos series de dientes en su margen inferior.....**Nemognathinae.....2**

1' Lámina dorsal de las uñas tarsales lisa, sin dientes, o sólo con un grueso diente basal. Primer esternito abdominal con su base sin modificar. Hembras con el octavo segmento abdominal protuberante, por lo que en vista ventral se aprecian seis esternitos abdominales.....**Meloinae.....3**

Adultos de tamaño grande (15-35 mm), cuerpo ancho. Cabeza muy ancha, con sienas salientes y mandíbulas muy desarrolladas protuberantes. Galeas de maxilas sin extensiones. Élitros rígidos; coloración anaranjada con grandes manchas negras.....**Cissites**

2' Adultos de tamaño pequeño (generalmente menores de 15 mm); cuerpo delgado. Cabeza no ensanchada, con las sienas marcadas, pero no protuberantes. Mandíbulas poco salientes y no tan desarrolladas. Galeas de maxilas prolongadas más allá de las mandíbulas, muy modificadas, prolongadas por dos largos filamentos que cuando el insecto está vivo forman un tubo suctor. Antenas filiformes, con últimos segmentos apenas más anchos que los basales, no aplastados. Élitros flexibles. Coloración variable.....**Nemognatha**

Profémures con una ligera, pero bien visible excavadura en su mitad apical, cubierta por pubescencia densa la cual está dirigida transversalmente.....*Epicauta*

3´ Profémures sin excavadura en su mitad apical y sin pubescencia densa dirigida transversalmente.....4

Pronoto transverso, más ancho que largo y casi tan ancho en la base como en el tercio apical. Protarsitos 1-4 bilobulados y con cepillos ventrales de pilosidad densa; cuarto tarsito más ancho que largo.....*Tetraonyx*

4´ Pronoto transverso, con su ancho máximo en mitad apical. Protarsitos 1-4 bilobulados (machos de *Glaphyrolytta* y *Picnoseus*) o no; cuarto tarsito a lo sumo tan ancho como largo.....5

Élitros reducidos. Alas ausentes.....*Pseudeomeloe*

5´ Élitros no reducidos. Frente con su superficie abultada entre los ojos, de forma que parece que está levantada con respecto al clípeo; margen apical del labro sin mechones de sedas aislados. Pronoto más largo que ancho, generalmente menos de 1,1 veces más largo que ancho, con lados divergentes desde la base hasta la región más ancha y luego rápidamente convergentes hacia el ápice. Tegumento no completamente negro, al menos élitros con otra coloración; los élitros cubren completamente abdomen en los ejemplares distendidos.....*Lyttamorpha*.

Figura 11. Mapa de distribución de las especies de Meloidae en la región Cusco.

Meloidae en América del Sur es una familia poco conocida, a pesar de las recientes sinopsis y claves de género (Pinto & Bologna, 1999, 2016).

En el Perú se reportaron 64 especies, de las cuáles el 64 % representarían especies endémicas (Pinto & Bologna, 2016). Los registros, basados en revisión de material tipo y colecciones de museo, no suministraban localidades georreferenciadas.

En la región Cusco, la casi totalidad de los registros de Meloidae se ubican en la PBY; con excepción de *Cissites maculata*, que presenta una distribución exclusiva en la PBR. Por otro lado, *Tetraonyx peruviana* habita las tres PB y ocupa un amplio rango altitudinal dentro de la región Cusco, desde los 500 hasta los 4100.

Epicauta, uno de los géneros más diversos de la familia Meloidae, presenta 22 especies en el Perú, de las cuáles tres corresponden a la región Cusco (Campos-Soldini et al., 2018; Pinto & Bologna, 2016). En este estudio se adicionan tres especies para la región: *E. latitarsis*, *E. weyrauchi* y *E. zischkai*, estas dos últimas especies, según los datos de colecta, parecen estar asociados a cultivos de papa en la región Cusco. Los rangos altitudinales de *Epicauta*, dentro de la PBP y PBY.

Pseudomeloe tiene 18 especies en Perú, tres de ellas citadas para la región Cusco (Pinto & Bologna, 2016; Safenraiter et al., 2019). *Pseudomeloe andensis* es reportada en la localidad de "Cachis - Sicuani" situándola en la región Puno (Safenraiter et al., 2019), sin embargo, el topónimo "Sicuani" podría corresponder a la capital de la provincia de "Canchis", en la región Cusco; sin embargo, en la revisión del material de la CEUC, no se pudo ubicar dicha especie, por lo que no se podría asegurar su presencia en la región. Por otro lado, se revisaron seis ejemplares semejantes *P. espostoi* pero de menor tamaño (13-16 mm vs 17-25 mm) y que fueron asignados a *Pseudomeloe* sp 1. Otros tres ejemplares, con un habitus semejante a *P. miniaceomaculatus* que se distribuye únicamente en Argentina, son provisionalmente asignados como *Pseudomeloe* sp 2.

En la tribu Horini, *Cissites maculata*, única especie del género registrada en el Perú se ubica en altitudes cercanas a los 500 m. Por otro lado, el género *Lyttamorpha peruana* procede de los 3000 m de altitud, dentro de la PBY.

Dentro de la Tribu Nemognathini, el género *Nemognatha* presenta cinco especies en el Perú, y solo *Nemognatha cuzcoensis* Brèthes 1926, está registrada en la región Cusco (localidad tipo) (Pinto & Bologna, 2016), sin embargo, desde su descripción, la especie no ha vuelto a ser registrada, y no se cuenta con material dentro de la CEUC.

Financiamiento

Autofinanciado.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Contribución de autores

AB: Investigación; Curación de datos; Redacción: revisión y edición.

AE: Investigación; Curación de datos; Redacción: revisión y edición.

DZ: Investigación; Curación de datos; Redacción: revisión y edición.

Referencias bibliográficas

- Bologna, M. ., Oliverio, M., Pitzalis, M., & Mariottini, P. (2008). Phylogeny and evolutionary history of the blister beetles (Coleoptera, Meloidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 48, 679-693.
- Bologna, M. ., & Pinto, J. . (2001). Phylogenetic studies of Meloidae (Coleoptera), with emphasis on the evolution of phoresy. *Systematic Entomology*, 26, 33-72.
- Bologna, M. ., & Pinto, J. . (2007). The Rediscovery of *Tetraolytta gerardi* (Pic) (Coleoptera, Meloidae), an enigmatic blister beetle from Brazil Redescription and taxonomic placement. *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 109(4), 765-772.
- Bologna, M. A., & Pinto, J. D. (2002). The Old World genera of Meloidae (Coleoptera): a key and synopsis. *Journal of Natural History*, 36, 2013-2102.
- Borchmann, F. (1917). Meloidae, Cephaloidae. En Schenkling (Ed.), *Coleopterorum Catalogus* 69 (p. 226). Junk.
- Bustamante-Navarrete, A. ., Yábar-Landa, E., Marquina-Montesinos, E. ., & Elme-Tumpay, A. (2016). Adición a la distribución de *Cissites maculata* (Swederus 1787) (Coleoptera: Meloidae) en el Perú. *Archivos Entomológicos*, 16, 279-284.
- Campos-Soldini, M. ., & García-París, M. (2014). Meloidae. En S. Roig-Juñent, L. Claps, & J. . Morrone (Eds.), *Biodiversidad de Artrópodos Argentinos*. INSUE UNTE.
- Campos-Soldini, M. P., Safenraiter, M. E., Wagner, L. S., Fernández, E. N., & Sequin, C. J. (2018). Checklist of *Epicauta Dejean* from America (Meloidae, Meloinae, Epicautini). *ZooKeys*, 807, 47-125. <https://doi.org/10.3897/zookeys.807.23375>
- Campos-Soldini, M. P., Suárez, S. ., & Lanteri, A. . (2009). Types of Meloidae (Coleoptera: Tenebrionidae) housed at the Museo de La Plata entomological collection (Argentina). *Rev. Soc. Entomol. Argent*, 68(1-2), 1-9.
- Cid-Arcos, M., & Ramírez-Cuadros, A. (2022). Descripción de una nueva especie de *Pseudomeloe* Fairmaire & Germain (Coleoptera: Meloidae) del extremo norte de Chile, con notas sobre *Pseudomeloe escomeli* Denier, 1911. *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag*, 26(2), 113-122.
- Denier, P. (1911). Description d'un *Pseudomeloe* nouveau du Pérou et synonymie du *P. sublaevis* Fairm. [Col.Meloidae]. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 16(11), 231-233.
- Enns, W. . (1956). A revision of the genera *Nemognatha*, *Zonitis*, and *Pseudozonitis* (Coleoptera: Meloidae) in America North of Mexico, with a proposed new genus. *The University of Kansas Science Bulletin*, 37, 685-909.
- Escomel, E. (1923). Les pseudo-méloïdes du Pérou et la pseudoméloïdine. Emploi de ces insectes en thérapeutique à l'époque des Incas. *Bulletins de la Société de pathologie exotique et de sa filial de l'Ouest-Africain*, 16(8), 615-621.
- García-París, M., Piñango, C., Manzanilla, J., & Zaldívar-Riverón, A. (2013). On the presence of *Cissites maculata* (Coleoptera: Meloidae) in Mexico. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 84(3), 855-864. <https://doi.org/10.7550/rmb.33905>

- Juárez-Noé, G., & González-Coronado, U. (2021). Actualización a la lista de coleópteros (Insecta: Coleoptera) del bosque de neblina de Cuyas, Ayabaca-Región Piura, Perú. *Graellsia*, 77(1), e126. <https://doi.org/10.3989/graellsia.2021.v77.278>
- Löwenberg-Neto, P. (2014). Neotropical region: a shapefile of Morrone's (2014) biogeographical regionalisation. *Zootaxa*, 3802(2), 300. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3802.2.12>
- Löwenberg-Neto, P. (2015). Andean region: a shapefile of Morrone's (2015) biogeographical regionalisation. *Zootaxa*, 3985(4), 600. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3985.4.9>
- Maldonado, A. (1914). *Pequeñas notas de laboratorio: Contribución al estudio del Pseudomeloe espostoi (Denier)* (E. León-García (ed.)). Actas y trabajos del quinto congreso médico Latino Americano (sexto Panamericano).
- Morrone, J. J. (2014). Biogeographical regionalisation of the Neotropical region. *Zootaxa*, 3782(1), 1. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3782.1.1>
- Morrone, J. J. (2015). Biogeographical regionalisation of the Andean region. *Zootaxa*, 3936(2), 207. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3936.2.3>
- Pan, Z., Ren, G., & Bologna, M. A. (2018). Longizonitis, a new nemognathine genus from the Himalayas (Coleoptera, Meloidae). *ZooKeys*, 765, 43-50. <https://doi.org/10.3897/zookeys.765.24395>
- Pinto, J., & Bologna, M. . (1999). The New World genera of Meloidae (Coleoptera): a key and synopsis. *Journal of Natural History*, 33, 569-620.
- Pinto, J., & Bologna, M. . (2016). Beetles (Coleoptera) of Peru. Survey of the Families. Meloidae Gyllenhal, 1810. *Journal of the Kansas Entomological Society*, 89(2), 202-209.
- Safenraiter, M. E., Campos-Soldini, M. P., Fernández E., E. N., & del Rio, M. G. (2019). Escarabajos vesicantes Sudamericanos (Coleoptera: Meloidae). Aportes al estado del conocimiento del género andino *Pseudomeloe* Fairmaire y Germain. *Idesia (Arica)*, ahead, 0-0. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292019005000502>
- Selander, R. . (1983). An annotated catalogue of blister beetles of the tribe Tetraonycini (Coleoptera, Meloidae). *Transactions of the American Entomological Society*, 109(3), 277-293.
- Zapata, J., Juárez, G., & Castillo, P. (2017). Primeros registros de *Cissites maculata* (Swederus, 1787) (Coleoptera: Meloidae) para la Región Tumbes, Perú. *Archivos Entomológicos*, 18, 271-274.